

Bisfenol A: o perigo invisível na infância

DOI: 10.5281/zenodo.15296849

Paulo Resende Neto^{a*}

Bisphenol A is a synthetic compound widely used in the production of polycarbonate plastics around the world. However, it is also regarded as a toxin and is acknowledged as a possible endocrine disruptor. This material has been detected in plastic utensils and equipment, such as baby bottles, which are widely used for breastfeeding babies and small children. This article aims to present a comprehensive review of the effects of this chemical compound and its possible adversities, especially with regard to the impacts it can have on these vulnerable groups.

O Bisfenol A é um composto sintético amplamente utilizado na produção de plásticos de policarbonato em todo o mundo. No entanto, também é considerado uma toxina, sendo reconhecido como um possível desregulador do sistema endócrino. Esse material tem sido detectado em equipamentos e utensílios plásticos, como em mamadeiras, amplamente utilizadas para a amamentação de bebês e crianças pequenas. O objetivo deste trabalho é apresentar uma resenha abrangente sobre os efeitos desse composto químico e suas possíveis adversidades, especialmente no que diz respeito aos impactos que pode causar a esse público vulnerável.

^aUniversidade de Brasília (UnB). Campus Darcy Ribeiro. Instituto de Química (IQ/UnB).

*E-mail: pauloresendeneto15@hotmail.com

Palavras-chave: Bisfenol A; química; mamadeiras; contaminação.

Recebido em 20 de março de 2025,

Aprovado em 12 de abril de 2025,

Publicado em 01 de maio de 2025.

Introdução

O Bisfenol A (BPA) é um composto orgânico amplamente utilizado na indústria química, comumente empregado na produção de policarbonatos e resinas epóxi. Sua estrutura química, formada por dois grupos fenólicos ligados por uma ponte de carbono, confere propriedades como alta transparência, leveza e resistência mecânica aos materiais produzidos a partir dele. Devido a estas características, o BPA está presente em diversos produtos do cotidiano, incluindo recipientes plásticos para alimentos, garrafas reutilizáveis e revestimentos internos de latas.^{1,2}

Figura 1. Estrutura Química do Bisfenol A (BPA).

Nos últimos anos, entretanto, o Bisfenol A tem sido alvo de preocupações devido à sua capacidade de atuar como um desregulador endócrino, composto capaz de interferir na síntese, liberação, transporte, metabolismo e eliminação de hormônios, interferindo na função hormonal humana. Estudos indicam que o BPA pode mimetizar o estrogênio, um hormônio essencial para diversos processos fisiológicos. Isso pode levar a alterações no desenvolvimento fetal, no sistema reprodutivo e no metabolismo. Assim, sua exposição prolongada e a sua presença em diferentes recipientes plásticos, alertam este composto como possível causador de doenças como a diabetes, infertilidade e outros distúrbios neurológicos.^{3,4,5}

Diante destas preocupações, diversas agências reguladoras, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA) passaram a monitorar os níveis de segurança do Bisfenol A em materiais que entram em contato com alimentos. Como exemplo, a Anvisa proibiu o uso do Bisfenol A em mamadeiras, após evidências indicarem que a substância poderia contaminar o conteúdo das embalagens quando submetidas a altas temperaturas. Estas medidas visam reduzir a exposição da população ao composto, especialmente em lactentes e crianças pequenas, consideradas mais vulneráveis aos seus possíveis efeitos.^{6,7,5}

Apesar das restrições impostas, ainda há preocupação quanto a presença residual do BPA em produtos plásticos, bem como sobre sua substituição por outros compostos químicos que possam apresentar efeitos similares. Pensando nisso, estudos continuam investigando os impactos da exposição ao Bisfenol A, além de formas de aprimorar os processos regulatórios e incentivar o uso de materiais alternativos mais seguros.⁸

Pesquisas recentes demonstram que a contaminação por BPA ocorre principalmente devido à instabilidade química do material polimérico em condições adversas, como calor e variações no pH dentro da faixa básica. Isso ocorre porque a degradação dos policarbonatos libera BPA na forma livre, aumentando sua biodisponibilidade e potencial de absorção pelo organismo. Análises bioquímicas realizadas em mamíferos amamentados com mamadeiras plásticas revelaram alterações no perfil lipídico, indicando que o BPA pode desencadear efeitos sistêmicos significativos. Dessa forma, a estabilidade química do BPA e seus mecanismos tornam-se questões centrais para avaliação da segurança de materiais plásticos utilizados em produtos infantis.⁹

Os trabalhos referenciados neste artigo, por sua vez, propõem um diálogo acerca das características químicas do Bisfenol A e a contaminação e riscos provenientes do composto.

Metodologia

A elaboração e escrita deste artigo compila informações de artigos disponibilizados em plataformas como a *Web of Science*, *ScienceDirect* por meio do portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que graças à Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) permite o acesso gratuito a conteúdos assinados para estudantes de comunidades federadas, como a Universidade de Brasília (UnB), por meio do login com seu e-mail institucional. Além de também conter artigos encontrados conforme o auxílio do *Google Scholar*. O conteúdo apresentado no artigo foi obtido através das seguintes palavras-chaves: “Bisfenol A”, “Mamadeiras” e “Contaminação”.

Resultados e discussão

O BPA, devido à sua composição fenólica, permite interações químicas diversas, tornando-se um monômero essencial na síntese de policarbonatos e resinas epóxi. No entanto, essa mesma reatividade também contribui para sua

degradação, como supracitado, sob temperaturas elevadas ou contato com solventes polares. Outro fator crítico do composto é sua susceptibilidade à hidrólise, pois a presença de grupos hidroxila em sua estrutura favorece reações de transesterificação e degradação oxidativa, aumentando sua dissolução em meios aquosos. Por esta razão, a presença de BPA em materiais plásticos e sua possível contaminação de alimentos e bebidas são frequentemente investigadas por meio de diferentes técnicas analíticas.^{1,2}

No artigo referência de Abdulazeez e colaboradores, foi empregada a cromatografia líquida de alta eficiência com detecção por fluorescência (HPLC-FLD), que permite uma quantificação precisa do BPA a partir de garrafas de polietileno tereftalato (PET). A técnica HPLC separa e identifica componentes de uma amostra por meio de uma fase estacionária e uma fase móvel, enquanto o detector de fluorescência (FLD) mede a emissão de fluorescência de compostos quando expostos à luz de excitação. A técnica mostrou alta sensibilidade na detecção do composto, especialmente quando os recipientes foram submetidos a temperaturas elevadas e radiação ultravioleta, demonstrando que esses fatores aceleram significativamente a liberação do BPA.^{10,11,12}

No mesmo estudo, também foi evidenciado que a exposição à luz UV ao tratamento por ultrassom influencia na degradação do BPA. A interação das ondas ultrassônicas com a matriz polimérica pode causar ruptura de ligações químicas, aumentando a liberação do composto para o meio externo. Esse fenômeno é alarmante para a segurança alimentar, pois mamadeiras e outros utensílios plásticos frequentemente passam por processos de aquecimento e esterilização, o que pode elevar a exposição de recém-nascidos e crianças ao BPA.¹⁰

No artigo de Apiyo *et al.*, outro aspecto analisado foi a presença de BPA e seus derivados no organismo. Experimentos conduzidos com primatas demonstraram que compostos alternativos, como o Bisfenol S (BPS) e o Bisfenol F (BPF), apresentam propriedades químicas semelhantes ao BPA, podendo interagir com receptores hormonais e desencadear efeitos adversos similares.¹³

Figura 2. Estrutura Química do Bisfenol S (BPS).

Figura 3. Estrutura Química do Bisfenol F (BPF).

A interação do BPA com receptores estrogênicos foi também apontada no estudo de Pant *et al.* onde fora analisado o impacto da alimentação infantil por mamadeiras plásticas, a presença de compostos provenientes da metabolização do BPA na urina de bebês sugere uma absorção significativa do composto durante o uso desses recipientes. Diante desta preocupação, o polietersulfona (PES) tem sido testado como uma alternativa viável para mamadeiras e utensílios infantis, pois apresenta alta estabilidade térmica e menor propensão à liberação de compostos potencialmente tóxicos em condições de uso intenso.^{9,1}

Conclusões

A bibliografia escolhida permitiu avaliar a veracidade da liberação do Bisfenol A (BPA) a partir de mamadeiras e outros produtos plásticos. A contaminação está diretamente relacionada à estabilidade química do composto e às condições de uso dos utensílios, elevadas temperatura e o contato com substâncias aquosas ou polares. A estrutura química do BPA confere alta reatividade em ambientes desfavoráveis, favorecendo sua degradação e eventual contaminação em alimentos e bebidas armazenadas nesses materiais. Estes fatores reforçam a necessidade de monitoramento contínuo e aprimoramento das regulamentações que limitam o uso do composto

O avanço de técnicas analíticas permitiu uma detecção mais precisa dos níveis de BPA migrados para

alimentos, demonstrando a importância de testes preventivos antes da comercialização de utensílios destinados ao público infantil. Além disso, os autores destacam a importância de alternativas, como o desenvolvimento de materiais plásticos de base biológica e resinas alternativas, que reduzem o risco de exposição ao BPA.

Desta forma, a substituição do BPA por compostos menos reativos e a implementação de metodologias mais eficazes para a avaliação da segurança química de materiais plásticos tornam-se essenciais. A continuidade das pesquisas nessa área é fundamental para garantir a proteção da saúde pública, especialmente de grupos vulneráveis, como bebês e crianças pequenas.

Contribuições por Autor

A resenha sobre o artigo em referência e a inclusão de detalhes obtidos por artigos auxiliares são de Paulo Resende Neto.

Conflito de interesse

Não há conflito de interesses.

Agradecimentos

Ao grupo PET-Química/IQ/UnB, à Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (SeSU/MEC) e ao Decanato de Ensino de Graduação (DEG/UnB) pelo apoio ao Programa de Educação Tutorial pela bolsa concedida. Ao Instituto de Química (IQ/UnB) e à Universidade de Brasília pelo suporte e espaço fornecidos.

Notas e referências

- 1 E. A. Gilbert, M. L. Polo, J. M. Maffi, J. F. Guastavino, S. E. Vaillard and D. A. Estenoz, The organic chemistry behind the recycling of poly(bisphenol-A carbonate) for the preparation of chemical precursors: A review, *Journal of Polymer Science*, 2022, **60**, 3284–3317.
- 2 B. Dehdashti, M. Nikaeen, M. M. Amin and F. Mohammadi, Health Risk Assessment of Exposure to Bisphenol A in Polymeric Baby Bottles, *Environ Health Insights*, 2023, **17**, 11786302231151531.
- 3 T. Qi, D. Jing, K. Zhang, J. Shi, H. Qiu, C. Kan, F. Han, C. Wu and X. Sun, Environmental toxicology of bisphenol A: Mechanistic insights and clinical

- implications on the neuroendocrine system, *Behavioural Brain Research*, 2024, **460**, 114840.
- 4 E. A. Salami and O. A. Rotimi, The impact of Bisphenol-A on human reproductive health, *Toxicology Reports*, 2024, **13**, 101773.
 - 5 K. G. Steimel, R. Hwang, D. Dinh, M. T. Donnell, S. More and E. Fung, Evaluation of chemicals leached from PET and recycled PET containers into beverages, *Reviews on Environmental Health*, 2024, **39**, 251–260.
 - 6 ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Resolução RDC nº 589, de 15 de abril de 2022. Regulamentação sobre bisfenol A em materiais plásticos para alimentos. (accessed March 18, 2025).
 - 7 A. Krivohlavek, N. Mikulec, M. Budeč, L. Barušić, J. Bošnjir, S. Šikić, I. Jakasa, T. Begović, R. Janda and K. Vitale, Migration of BPA from Food Packaging and Household Products on the Croatian Market, *IJERPH*, 2023, **20**, 2877.
 - 8 FIOCRUZ (Fundação Oswaldo Cruz). Relatório técnico sobre bisfenol A e seus impactos à saúde pública. Fiocruz Publicações, 2024. www.fiocruz.br. (accessed March 18, 2025).
 - 9 M. K. Pant, Abul. H. Ahmad, M. Naithani and J. Pant, Plastic bottle feeding produces changes in biochemical parameters in human infants – A pilot study, *Clin Exp Pediatr*, 2022, **65**, 459–465
 - 10 Abdulazeez, Z. M.; Yazici, F.; Aksoy, a. Influence of UV light, ultrasound, and heat treatment on the migration of bisphenol A from polyethylene terephthalate bottle into the food simulant. *Food Chem.*, 2024, 439, 138162.
 - 11 Cromatografia Líquida [HPLC], <https://www.alpax.com.br/cromatografia-liquida-hplc/>, (accessed 20 March 2025).
 - 12 Granite, HPLC Fluorescence Detector, <https://scioninstruments.com/blog/hplc-fluorescence-detector/>, (accessed 20 March 2025).
 - 13 Apiyo, O. P.; Nyachieo, A.; Juma, A. R.; Mutai, I. J.; Mwethera, P. G.; Mecha, E. O.; Omwandho, C. O. A.; Kiesel, L.; Götte, M.; Muteshi, C.; Obiero, J. a. Exposure to bisphenol A analogues in non-human primates as a potential cause of endometriosis. *J. Endometr. Pelvic Pain Disord.*, 2024, **16**, 53–60.